

Список использованных источников

1. Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2023 гг. – Текст : электронный – URL: <https://businessforecast.by/partners/rejting-stran-mira>.
2. Список стран по военным расходам за 2021 год по данным SIPRI Fact Sheet – Текст : электронный. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_военным_расходам.
3. Адамович, А. От битвы на реке Калке до штурма Мариуполя / А. Адамович. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 2022. – 12 апр. – № 38 (27445). – С. 7.
4. Военная экономика: актуальные проблемы общей теории : учебное пособие / под. общ. ред. проф. К.И. Спидченко. – М.: ВПА им. В.И. Ленина, 1989. – 234с. – Текст : непосредственный.
5. О создании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации: указ Президента РФ от 10 сентября 2014 г. № 627 – Текст : электронный. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38862>.

УДК 347.45
DOI

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА (КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ)

СИРЕНКО Б. Н.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права;

СТРЕЛЬЦОВА Н. Л.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов правового регулирования договора франчайзинга (коммерческой концессии). Автором были проанализированы отдельные пробелы и недостатки указанного договора с учётом положений Гражданского кодекса Российской

Федерации, а также предложены способы разрешения выявленных проблем.

Ключевые слова: договор, гражданско-правовой договор, коммерческая концессия, франчайзинг, франчайзи, франчайзер

SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF A FRANCHISING AGREEMENT (COMMERCIAL CONCESSION)

SIRENKO B. N.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law;

STRELTSOVA N. L.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the consideration of some aspects of the legal regulation of the franchise agreement (commercial concession). The author analyzed some gaps and shortcomings of the specified contract, taking into account the provisions of the Civil Code of the Russian Federation, and also proposed ways to resolve the identified problems.

Keywords: contract, civil contract, commercial concession, franchising, franchisee, franchisor

Постановка задачи. В последние годы важная роль в экономиках многих развитых и развивающихся стран принадлежит институту франчайзинга, который опосредуется заключением соответствующего договора. В ст. IV.Е.-4:101 Модельных правил европейского частного права 2009 г. под франчайзингом понимается договор, в силу которого одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) право на осуществление, за вознаграждение, предпринимательской деятельности (франчайзинг) в рамках франчайзинговой сети с целью предоставления определённого продукта в интересах и от имени франчайзи, а франчайзи, в свою очередь, имеет право и обязан использовать фирменное наименование и товарный знак, иные интеллектуальные права, ноу-хау и способ организации деятельности франчайзера [1]. Наименование «франчайзинг» анализируемый договор получил в юридической лексике. Само же

это понятие произошло от английского слова franchise – «особая привилегия» или «наименование» [2, с. 473].

Франчайзинг широко применяется в различных отраслях предпринимательства, в частности в автомобильной промышленности, туризме и гостиничном хозяйстве, строительстве, общественном питании, оптовой и розничной торговле и многих других.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельным аспектам проблематики договора франчайзинга уделяли внимание многие учёные, среди которых: А. Ф. Багдасарян, Д. С. Бондаренко, Е. Н. Васильева, Е. В. Грисько, Е. Л. Давыдова, А. А. Еремин, Д. С. Камолкин, Н. В. Месяшная, О. А. Орлова, А. С. Райников, С. А. Сосна и др., но вопрос правового регулирования договора франчайзинга (коммерческой концессии) в современных условиях становления и развития Донецкой Народной Республики как субъекта Российской Федерации должным образом не раскрыт, что и обосновывает актуальность, своевременность и важность настоящей работы.

Актуальность статьи. Для России и стран СНГ франчайзинг представляет собой всё ещё неустоявшийся и до конца изученный институт (появился в начале 1990-х годов), популярность которого с каждым годом только возрастает. А учитывая обстановку, сложившуюся в настоящее время в мире, по нашему мнению, он (институт франчайзинга) может стать одним из наиболее перспективных направлений для комплексного исследования и изучения в рамках отечественной цивилистической мысли, поскольку грамотное и правильное использование всех преимуществ договора коммерческой концессии поспособствует скорейшему преодолению ряда проблем как правового, так и экономического характера.

Цель статьи заключается в исследовании правового регулирования договора франчайзинга (коммерческой концессии), выявлении проблем его правоприменения и поиске путей их разрешения.

Изложение основного материала исследования. Анализируя сложившуюся на протяжении последних лет экономическую ситуацию в России, представляется возможным констатировать, что такое явление, как франчайзинг, положительным образом сказывается как на малом, так и на среднем бизнесе: планы у многих сограждан сводятся к открытию «своего дела» с целью

получения стабильного дохода. Стоит также обратить внимание, что предпринимательство, в большинстве случаев, повышает социальный статус и достаток лица, получившего статус предпринимателя, что, в свою очередь, положительным образом сказывается на развитии государства (в первую очередь, на пополнении бюджетной системы средствами взимания, налогов, сборов и других обязательных платежей). В это время в России постоянно увеличивается численность среднего класса, что отражается на структуре ВВП [3, с. 51].

Согласно статистике, общая ситуация с франшизами в России представляет собой: 2007 год – 400 франшиз; 2011 год – 700; 2015 год – 1 450; 2019 год – 2 250; 2021 год – 2 780; 2022 год – 3 095. В соответствии с медиаресурсом franshiza.ru, по состоянию на начало 2023 года в России насчитывается 3 249 франшиз [4].

Таким образом, по количеству франшиз за 2022 год рынок франчайзинга демонстрирует своё увеличение на 5 %. При этом стоит отметить, что в 2022 году по причине санкционного давления на Россию, около 280 франчайзинговых сетей свернули свою деятельность на её территории, что на 70 % больше, чем в 2021 году. В это число входят как международные сети (к примеру, DIM, Levi's, NYX Cosmetic), так и российские компании.

Стоит также упразднить стереотип относительно того, что большинство франшиз в нашей стране представляют собой американский фаст-фуд и прочие рестораны быстрого питания. По данным вышеупомянутого ресурса, в России 24 % франшиз – это общественное питание, большее число франшиз – 49 % – у компаний, оказывающих услуги бизнесу и населению.

Важно отметить, что не только в Россию «приезжают» иностранные компании со своими товарными знаками, но и ряд российских продаёт за рубежом своё наименование. Преимущественно, покупателями российской франшизы выступают страны СНГ, в частности Казахстан, Узбекистан, Беларусь. Кроме того, осуществляется сотрудничество с некоторыми другими государствами, как Европы, так и Ближнего Востока.

В действующем гражданском законодательстве вместо термина «франчайзинг» используется понятие «коммерческая концессия», что получило законодательное закрепление в главе 54 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [5].

Со времени появления термина «коммерческая концессия» в

ч. 2 ГК РФ в отечественной правовой науке ведётся дискуссия о соотношении понятий «франчайзинг» и «коммерческая концессия». При этом большинство отечественных исследователей признают понятия «договор франчайзинга» и «договор коммерческой концессии» равнозначными [6; 7].

Как отмечает В. В. Витрянский, при подготовке ГК РФ понятие «коммерческая концессия» было использовано как наиболее соответствующее по смыслу английскому «franchising», которое не имеет ничего общего с концессионными и иными аналогичными соглашениями [6, с. 977].

Вместе с тем в литературе высказываются и иные мнения [8, с. 8; 9, с. 4]. Так, С. А. Сосна и Е. Н. Васильева считают, что название гл. 54 ГК РФ не отвечает её содержанию. По их мнению, заголовок соответствует другому виду договора, под которым понимается даже не торгово-распределительный франчайзинг, а договор о предоставлении исключительного права на продажу, тогда как содержание гл. 54 ГК РФ отвечает самым современным представлениям о франчайзинге и рассчитано на регулирование всех его видов – торгово-распределительного, сервисного, производственного [10, с. 228]. По нашему мнению, с такой позицией следует согласиться.

В соответствии с определением договора коммерческой концессии, содержащимся в п. 1 ст. 1 027 ГК РФ, его предметом выступает передача принадлежащего правообладателю комплекса исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Договор коммерческой концессии предусматривает также использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя (п. 2 ст. 1 027 ГК РФ) [5].

Комплекс исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, является одним из конституирующих признаков рассматриваемого договора. По мнению О. А. Орловой, ГК РФ не определяет конкретный перечень и объём использования комплекса исключительных прав, передаваемых по договору, оставляя решение этого вопроса на усмотрение сторон. Имеет место точка зрения, что по договору коммерческой концессии возможна передача только одного какого-либо исключительного права [11, с. 632].

Подобная позиция представляется О. А. Орловой спорной, поскольку «...именно передача исключительных прав в комплексе отличает договор коммерческой концессии от других видов гражданско-правовых договоров» [12, с. 73]. Аналогичного мнения придерживается также Е. Л. Давыдова [13, с. 55].

Следует отметить, что в законодательстве ряда зарубежных стран предусмотрены правила относительно обязательности преддоговорного раскрытия определённой законом информации, касающейся франчайзера и его деятельности. В российском законодательстве подобные положения в настоящее время отсутствуют.

Помимо предоставления комплекса исключительных прав существенным условием договора франчайзинга, не получившим отражения в ГК РФ, на наш взгляд, должно являться предоставление франчайзером услуг, связанных с введением франчайзи в сферу предпринимательской деятельности франчайзера и сопровождением деятельности франчайзи в процессе её осуществления. Согласно п. 1 ст. 1031 ГК РФ, к таким услугам относятся: предоставление франчайзером технической и коммерческой документации, а также иной информации (включая инструктаж), необходимой пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии.

Указанные нормы предлагается отразить в определении договора в ст. 1027 ГК РФ и п. 1 ст. 1031 ГК РФ.

Одной из проблем, с которой может столкнуться правоприменитель, является недостаточное определение обязанностей правообладателя нормами гражданского законодательства (ст. 1031 ГК РФ [5]). Фактически, законодатель, подразделяя обязанности правообладателя на императивные и диспозитивные, в действительности наделяет его лишь обязанностями, которые носят информационный характер.

С точки зрения логики и мирового опыта в сфере франчайзинговых отношений, а также уже существующей практики заключения договоров коммерческой концессии на территории Российской Федерации, было бы целесообразным закрепить объём прав, которые правообладатель обязан передать пользователю, чётко конкретизировав их.

Исследователь А. Ф. Багдасарян считает, что необходимо внести изменения в нормы действующего гражданского законодательства относительно коммерческой концессии с целью

развития франчайзинговых договорных отношений в стране и закреплению прав пользователя. В частности, он высказывает позицию о необходимости установления обязательного принципа, на котором можно построить оптимальные франчайзинговые отношения в современном российском обществе. А именно – обязанность франчайзера предоставлять информацию, раскрывая её ещё на преддоговорном этапе заключения договора между сторонами. А для того чтобы такая обязанность была соблюдена, целесообразно поставить условие о невозможности заключения договора франчайзинга без соблюдения указанного принципа [14, с. 69-78].

По нашему мнению, такое предложение является весьма логичным, и законодателю целесообразно на него обратить должное внимание, поскольку указанный принцип позволит защитить права и интересы участников гражданских правоотношений.

Отметим, что одной из сложностей реализации договора франчайзинга на современном этапе развития гражданского законодательства является фактическое отсутствие в нём норм, которые бы регламентировали отношения между пользователем и правообладателем ещё на преддоговорном этапе. А, следовательно, права франчайзи изначально ущемлены ещё до момента подписания им договора.

Одна из проблем, по нашему мнению, состоит в допущенной законодателем непоследовательности в вопросе изложения формулировки пункта 2 статьи 1 035 ГК РФ, регуливающей преимущественное право заключения договора коммерческой концессии на новый срок.

Согласно анализируемой норме, пользователь, надлежаще исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. При этом, если правообладатель отказал пользователю в заключении договора на новый срок, но в течении одного года со дня истечения срока договора с ним заключил с другим лицом договор коммерческой концессии, по которому предоставлены те же права и на тех же условиях, пользователь вправе потребовать, по своему выбору, в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключённому договору и возмещения убытков или только возмещение таких убытков.

В этом случае мы подвергаем критике фразу «на тех же условиях», которая означает, что если правообладатель в договоре установил цену больше или меньше (хотя бы на один рубль), то это уже другие условия, а, значит, бывший пользователь не имеет права ничего требовать. Указанное положение было бы уместнее сформулировать, используя типовую конструкцию, имеющую место в статьях 621 (аренда) или 684 (наём жилого помещения) ГК РФ, где употребляется фраза «если правообладатель заключил договор с другим лицом» [15, с. 16-21].

По нашему мнению, существующий вариант построения рассматриваемого положения негативно сказывается, в первую очередь, на российских пользователях франшизы и предоставляет неоправданно большие возможности для зарубежных правообладателей, нарушая, тем самым, некий правовой баланс сторон. Частичное решение этой проблемы мы усматриваем в переформулировании и изменении редакции пункта 2 статьи 1 035 ГК РФ путём закрепления подобного правила: «на тех же или более низких условиях», а также во включении в норму дополнительного, третьего пункта, в котором будет точно установлено, что правоприменителю следует понимать под «более низкими условиями».

Обобщая вышеизложенное, представляется возможным предложить формулировку следующего содержания: «Под более низкими условиями в настоящей статье понимаются такие условия, которые были более выгодными и/или прибыльными для пользователя (в первую очередь, это условие о стоимости, но могут быть и любые другие условия)».

Ещё одним законодательным упущением мы считаем тот факт, что изначально по договору коммерческой концессии, исходя из положений статьи 1 027 ГК РФ, пользователь платит правообладателю только за исключительные права, что является не до конца правильным, поскольку у пользователя, в таком случае, нет никакой поддержки, поскольку он заплатил только за интеллектуальную собственность.

Кроме того, проблемным аспектом выступает вопрос обязанности соблюдения пользователем инструкций и указаний правообладателя, так как правообладатели (особенно зарубежные компании) не осведомлены, как и в каких условиях ведётся бизнес в регионе пользователя, что может создавать существенные противоречия в реализации товаров, а также политике ценообразования.

Помимо этого, в качестве одной из проблем в рамках института франчайзинга некоторые исследователи выделяют ограничение права собственности пользования. К примеру, помещение можно получить только на условиях субаренды, а оборудование – в лизинг. Такие условия сотрудничества ставят пользователя в наихудшее положение, поскольку в любой момент можно лишиться своего бизнеса и его основных активов [15].

В гражданско-правовой доктрине в качестве «слабых» мест договора коммерческой концессии выделяют следующие моменты: недостаточная защита конфиденциальной информации правообладателя; отсутствие законодательной защиты выхода бывших пользователей для открытия собственного бренда по технологиям, взятым у правообладателя; солидарная ответственность за качество продуктов. Однако с последним положением мы не можем в полной мере согласиться, поскольку в настоящее время сущность проблемы состоит именно в том, что указания правообладателя обязательны в случае, когда они были бы необязательны, что, по нашему мнению, обосновывает необходимость установления единоличной ответственности пользователя.

Проводя сравнительно-правовой анализ действующего ГК РФ с цивилистическим законодательством отдельных европейских государств, в частности Испании, Италии, И. К. Смородинов и И. И. Фомин пришли к таким выводам. Статья 1 513 Гражданского и Коммерческого Национального кодекса Испании [16] и статья 1 031 ГК РФ [5] говорят об обязанностях правообладателя. Сама франшиза в ГК Испании названа *концепцией*. В соответствии с законодательством этого государства, у франчайзера больше обязанностей, чем предусмотрено отечественным законом. При этом главной обязанностью, закреплённой в нормативных актах обоих государств, цитируемые авторы считают оказание технической помощи (в России это именуется *содействием*) [17, с. 25-26].

Что касается Италии, то отношения в сфере франчайзинга с 2004 года регулирует отдельный Закон от 6 мая 2004 года № 129 «Правила регулирования коммерческой принадлежности (франчайзинга)» [18]. Обязанности франчайзера раскрыты в статье 4 указанного нормативного акта. При этом важно указать, что обязанность по оказанию технической помощи либо содействие не предусмотрены.

Согласно испанскому законодательству, у франчайзи перечень обязанностей на порядок меньший. Стоит обратить внимание, что в отличие от России, здесь предусмотрена обязанность сохранять конфиденциальную информацию, в том числе и после окончания договора. В Италии обязанностей аффилированного лица (франчайзи) всего две. Основная из них состоит в том, что франчайзи обязуется принуждать своих сотрудников, даже после расторжения договора, соблюдать максимальную конфиденциальность в порядке с содержанием деятельности объекта франчайзинга.

В Испании же отсутствует солидарная ответственность, поскольку всю ответственность несёт франчайзи, если иное прямо не предусмотрено договором (пункт «а» части 1 статьи 1 520 Гражданского и Коммерческого Национального кодекса Испании). В Италии вопрос об ответственности регулирующим рассматриваемые общественные отношения нормативным актом прямо не предусмотрен. По всей видимости, ответ на него возникает в процессе урегулирования споров.

Стоит обратить внимание, что прежде чем обратиться в суд или в арбитраж, должна быть предпринята попытка примирения возникшего конфликта в торгово-промышленной, ремесленной или сельскохозяйственной палате, т.е. закреплён обязательный досудебный порядок урегулирования спора [17, с. 25-26].

С учётом вышеизложенного, рассмотренный опыт правового регулирования франчайзинга, на наш взгляд, может быть использован при совершенствовании отечественного законодательства в анализируемой сфере.

Выводы по настоящему исследованию и направления дальнейших разработок в этом направлении (по рассматриваемой проблеме). Таким образом, резюмируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что франчайзинг представляет собой всё ещё совершенствующийся институт современной цивилистики, который сравнительно недавно получил своё закрепление в нормативно-правовых актах как России, так и стран европейского сообщества. На наш взгляд, его значение в Российской Федерации будет иметь тенденцию к постоянному увеличению и масштабированию.

Одной из трудностей развития франчайзинга в условиях современности следует признать то, что фактически единственным законодательным актом, регламентирующим договор коммерческой концессии, является Гражданский Кодекс РФ.

В связи с тем, что указанный вид договора все ещё пребывает в стадии становления для последующего полноценного внедрения в экономико-правовую жизнь российского общества, ему присущи определённые недостатки, на которые, на наш взгляд, законодательным органам государства следовало бы обратить внимание с последующим их устранением. В этой связи с целью регулирования франчайзинговых отношений, возникающих как до заключения договора франчайзинга, так и во время его действия, а также после истечения срока договора, считаем обоснованным предложить разработать и принять отдельный федеральный нормативный правовой акт.

Список использованных источников

1. Модельные правила Европейского частного права / Санкт-Петербургский гос. ун-т; [науч. ред. Н. Ю. Рассказова; пер. с англ. М. А. Александрова и др.]. – Москва : Статут, 2013. – 987 с. – Текст : непосредственный.

2. Гонгало, Б. М. Гражданское право: учебник / Б. М. Гонгало. – В 2 т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 543 с. – Текст : непосредственный.

3. Камолкин, Д. С. Франчайзинг в России / Д. С. Камолкин. – Текст : непосредственный // Наука и образование сегодня. – 2019. – № 6-1 (41). – С. 51-53.

4. Российский франчайзинг – 2023: статистика от franshiza.ru. – URL: https://franshiza.ru/article/read/statistika_franchisinga_2023/. – Текст : электронный.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ. – Часть 2 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. – Текст : непосредственный.

6. Брагинский, М. И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – Москва : Статут, 2011. – 795 с. – Текст : непосредственный.

7. Табастаева, Ю. Г. Франчайзинг в России: правовое регулирование и актуальная судебная практика / Ю. Г. Табастаева. – Текст : непосредственный // Хозяйство и право. – 2007. – № 7. – С. 26-40.

8. Бондаренко, Д. П. Правовое регулирование договора коммерческой концессии в российском праве : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бондаренко Диана Петровна; [Место защиты: Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности Роспатента]. – Москва, 2013. – 26 с. – Текст : непосредственный.

9. Климова, С. В. Правовой режим франчайзинга в национальном и международном обороте: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Климова Светлана Валерьевна; [Место защиты: Нац. исслед. ун-т «Высш. шк. экономики»]. – Москва, 2011. – 31 с. – Текст : непосредственный.

10. Сосна, С. А. Франчайзинг. Коммерческая концессия / С. А. Сосна, Е. Н. Васильева. – Москва : Академкнига, 2005. – 375 с. – Текст : непосредственный.

11. Гражданское право: [учебник] / Санкт-Петербургский гос. ун-т; [Н. Д. Егоров и др.]; под. ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – Ч. 2. – Санкт-Петербург : Теис, 1996. – 550 с. – Текст : непосредственный.

12. Российское гражданское право. – В 4 т. – Т. 1 / отв. ред. Е. А. Суханов. – Москва, 2010. – 199 с. – Текст : непосредственный.

13. Давыдова, Е. Л. Франчайзинг: учебное пособие / Е. Л. Давыдова; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова». – Москва : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2011. – 118 с. – Текст : непосредственный.

14. Багдасарян, А. Ф. Модельный закон УНИДРУА о раскрытии информации по договору франчайзинга / А. Ф. Багдасарян. – Текст : непосредственный // Законодательство. – 2008. – № 2. – С. 69-78.

15. Грисько, Е. В. Тенденции и проблемы развития франчайзинга в России / Е. В. Грисько. – Текст : непосредственный // Вестник СИБИТа. – 2018. – № 2 (26). – С. 16-21.

16. Гражданский и Коммерческий Национальный Кодекс Испании. – URL: https://leyes-ar.com/codigo_civil_y_comercial/1512.htm. – Текст : электронный.

17. Смородинов, И. К. Сравнительно-правовой анализ договора франчайзинга (коммерческой концессии). Практические проблемы его регулирования / И. К. Смородинов, И. И. Фомин. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы юриспруденции: сборник статей XII Международной научно-практической конференции. – Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2022. – С. 23-26.

18. Правила регулирования коммерческой принадлежности: Закон Италии от 6 мая 2004 года № 129. – URL: <https://web.camera.it/parlam/leggi/041291.htm>. – Текст : электронный.